

DIREITO CONSTITUCIONAL E MEIO AMBIENTE

Scientific opinion article – Sunday, January 25, 2026

DOI: 10.5281/zenodo.18380783

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL EM MATÉRIA AMBIENTAL

Grande Área concentração:

Ciências Jurídicas.

Área temática:

Direito Público

Ramo Disciplinar:

Direito Constitucional Ambiental

Distribution Constitutional Competence Over Environmental Matters

Wellington Fernando da Silva Júnior¹

Credencial e afiliação autoral:

Biólogo pela Faculdade de Saúde de Paulista – FASUP.

Bacharelado em Direito pela Faculdade de Saúde de Paulista – FASUP.

Estudante de pós-graduação em Direito e Processo Ambiental pela Faculdade Legale.

Conflito de Interesse:

O autor declara que não há existência de conflito de interesse.

O presente material está licenciado sob a licença CC BY 4.0 INTERNACIONAL

Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito ao autor original.

RESUMO

O presente artigo surgiu da seguinte arguição: como a temática ambiental é abordada no sistema de repartição de competência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988? Para se proceder com a obtenção da resposta foi executada a leitura da norma constitucional e consultada a doutrina com intuito de cruzar dados. Em face disso, percebeu-se que as temáticas ambientais estão legitimamente elencadas em todo o sistema que repartição de competência expressando as preocupações normativas com o meio ambiente.

Palavras-chaves: Repartição constitucional de competências; Federalismo ambiental; Proteção constitucional do meio ambiente.

ABSTRACT

This article arose from the following question: how is the environmental issue addressed in the system of division of powers in the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil? In order to obtain an answer, the constitutional norm was read and the doctrine was consulted in order to cross-reference data. In view of this, it was noted that environmental issues are legitimately listed throughout the system of division of powers, expressing normative concerns about the environment.

Keywords: Constitutional allocation of powers; Environmental federalism; Constitutional environmental protection.

Acesse os termos da licença:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1 CONCEITUANDO A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA

É bem sabido que na organização política do Estado Brasileiro, é presumida a distribuição de quatro capacidades autônomas aos entes federativos, a saber: capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e auto-legislação.

Tomando-se emprestadas as lentes do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Quando abordadas as capacidades políticas supracitadas, pressupõe-se a repartição de competência entre os entes federativos [1]. Essa última é necessária é a base das capacidades mencionadas e o equilíbrio da federação [2].

As definições da doutrina sobre este assunto são diversas, portanto, este modesto autor, ousa definir a repartição de competência como: *o poder constitucional outorgado aos entes federados – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – para elaborar leis e atos normativos para proceder com a administração da coisa pública.*

A definição supracitada [ou seja, que foi mencionada a cima], se subdivide em duas competências de natureza distinta: *Competência Legislativa* e *Competência Administrativa* ou material. Tenha em mente que essas duas dependentes entre si, pois sem a existência de uma não se organiza a outra.

A diferenciação conceitual das competências está sumarizada na ilustração a seguir.

Quadro 1: Esquematização conceitual das naturezas das competências legislativa e administrativa.

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA	COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA
<ul style="list-style-type: none">• Poder constitucionalmente outorgado a ente federativo para editar leis e atos normativos.	<ul style="list-style-type: none">• Poder constitucionalmente outorgado a ente federativo para administrar, fiscalizar e executar atos decisórios.

Superadas ideias conceituais gerais sobre as competências, surge a seguinte interrogação: O que será necessário para materializar a repartição de competências entre os entes federativos?

A resposta é principiológica, necessitando do pleno funcionamento do *Princípio da Predominância do Interesse*. Este aponta que à União caberão as matérias de predominante interesse e repercussão nacional; os Estados-membros se interessam pelas matérias de repercussão regional; por fim, os Municípios possuem interesse por tudo aquilo que é local [3].

Em face do que foi exposto, compreende-se que a Repartição de Competência Ambiental é o poder outorgado pela Constituição aos entes federativos para legislar sobre as matérias relacionadas ao meio ambiente e administrar executando sobre o mesmo o objeto da legislação.

Esgotados os conceitos iniciais sobre o assunto discutido, partimos aos desdobramentos das competências naturais supracitadas em associação com a temática ambiental.

2 DESDOBRAMENTO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM MATÉRIA AMBIENTAL

A seção em questão foi pensada para tratar sobre todas as competências de natureza legislativa [para revisar o conceito desta, consulte o Quadro 1 na seção anterior].

2.1 COMPETÊNCIA PRIVATIVA EM MATÉRIA AMBIENTAL

Quando falamos em competência legislativa privativa em matéria ambiental, é necessário ter em mente que o ente federativo que precipuamente a possui é a União, com a possibilidade de delegar aos demais entes.

Traduzindo, a competência em questão é atribuída a União para elaborar leis e atos normativos, sobre determinados assuntos ambientais, com a possibilidade de conferir a outros entes a capacidade de legislar especificamente.

Esta competência se localiza no art. 22 do texto constitucional [4]. Segundo Garcia e Thomé, seus temas são sobre a exploração econômica de recursos

naturais energéticos [3]. Entretanto, ao observar com as lentes teleológicas (Tabela 1), é possível enxergar os fins legislativo possuem reflexos mais abrangentes no meio ambiente.

Tabela 1: Categorização dos materiais ambientais de competência legislativa da União.

DISPOSITIVO NORMATIVO	MATÉRIA AMBIENTAL	REFLEXO TELEOLÓGICO NO DIREITO AMBIENTAL
Art. 22, I	Direito civil e agrário	Fundamento para a responsabilidade civil ambiental, regime de bens ambientais e tutela possessória ecológica
Art. 22, I	Direito agrário	Uniformização nacional das regras sobre propriedade rural e exploração da terra, assegurando a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente cumprindo a função social da propriedade.
Art. 22, I	Direito penal	Base normativa da criminalização de condutas lesivas ao meio ambiente (Lei de Crimes Ambientais).
Art. 22, IV	Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão	Centralização normativa para gestão racional de recursos hídricos e energéticos, evitando exploração predatória e conflitos federativos.
Art. 22, XII	Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia	Proteção indireta do meio ambiente por meio da uniformização das regras de exploração mineral, atividade de alto impacto ambiental
Art. 22, XI	Trânsito e transporte	Redução de impactos ambientais por meio de padronização normativa nacional (emissões, circulação, logística)
Art. 22, XXVI	Atividades nucleares de qualquer natureza	Controle centralizado de risco ambiental extremo, com tutela da segurança ambiental e sanitária nacional

Nota: Tabulação construída com base nos dispositivos da Magna Carta [4].

A delegação de competência da União para os Estados possui previsão no parágrafo único do art. 22 [4]. Entretanto, para que tal ação seja concretizada deve-se observar três requisitos: Iº) o requisito formal aponta que a delegação deve ser objeto de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. IIº) o requisito material aponta que a delegação deve ser específica e não genérica. IIIº) o requisito implícito menciona que é vedado o estabelecimento de preferência, ou seja, a delegação deve ser facultada a todos os Estados e não apenas a um deles [1].

Acesse os termos da licença:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

2.2 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA

Consiste na competência exclusiva dos Estados-membros, com exclusão dos demais entes [3]. A fundamentação dessa competência encorpa-se no caput e §§ 2º e 3º do art. 25 da CF/88 [4], conforme quando 2.

Quadro 2: legitimação legal da competência exclusiva dos Estados-membros.

Art. 25. Os Estados *organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem*, observados os princípios desta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, *os serviços locais de gás canalizado*, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, *instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes*, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Em face do exposto, é possível observar que os Estados possuem competência exclusiva de elaborar leis para exploração dos serviços locais de gás canalizado e parcelamento do solo de seu território.

2.3 COMPETÊNCIA REMANSCENTE OU RESERVADA

Segundo o § 1º do art. 25, *in veris*: **são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição** [4]. Nesse sentido, cabe a estes entes federados legislar sobre todas as matérias que não sejam reservadas a União (art. 2) e aos municípios (art. 30) [1].

Segundo Garcia e Thomé, a atribuição de competência remanescente evita lacunas no sistema de repartição de competências, pois uma vez que esgotadas todas as hipóteses de competências originárias aos demais entes federativos, o que resta é competência dos Estados-membros.

2.4 COMPETÊNCIA CONCORRENTE

É a competência que possui repartição vertical, ou seja, elaboração de leis e atos normativos por um ente federativo que subordina hierarquicamente as normas dos demais entes.

Nesse sentido, o art. 24 aponta quais são as matérias em caráter ambiental que deverão ser regulamentadas em plano geral pela União e especificada, por suplementação, pelos Estados-membros e Distrito Federal [1]. As matérias ambientais constantes no artigo em questão estão sumarizadas na tabela 2.

Tabela 2: Categorização dos materiais ambientais de competência concorrente.

DISPOSITIVO NORMATIVO	MATÉRIA AMBIENTAL	REFLEXO AMBIENTAL
Art. 24, VI	florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.	Estabelece a base normativa do Direito Ambiental , permitindo à União editar normas gerais e aos Estados e DF normas suplementares , assegurando proteção ambiental descentralizada e adequada às realidades regionais.
Art. 24, VII	proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.	Amplia o conceito constitucional de meio ambiente para abranger o meio ambiente cultural e paisagístico , reforçando a tutela ambiental para além do aspecto natural.
Art. 24, VIII	responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico	Fundamenta a responsabilização ambiental legislativa concorrente , permitindo disciplina normativa sobre dano ambiental , sanções e reparação, em consonância com o art. 225, §3º.

Nota: Tabulação construída com base nos dispositivos da Magna Carta [4].

Em face das matérias ambientais expostas no dispositivo normativo, compreende-se que cabe a União elaborar disposições legais gerais que poderá desencadear nos Estados-membros e Distrito Federal, um dos dois tipos de competências suplementares.

2.4.1 Competência suplementar complementar

Segundo o Ministro Alexandre de Moraes, essa competência dependerá de prévia lei federal a ser especificada posteriormente pelos Estados-membros e Distrito federal [1]. Cabendo aos Estados e ao Distrito Federal legislar de forma a complementarem as normas anteriores [3].

2.4.2 Competência suplementar supletiva ou plena

Ainda segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, está vai surgir a partir da inércia da União em editar norma federal, quando então os Estados e o Distrito Federal, adquirirão temporariamente competência plena para editar normas gerais e específica [1].

Acesse os termos da licença:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Observe que em caso de inércia da União na edição de uma determinada matéria do art. 24 do texto constitucional, o Estado-membro e o Distrito Federal se revestira da competência supletiva para editar norma geral ou específica para, segundo o § 2º do citado artigo, atender suas peculiaridades [4].

Sendo elaborada norma supletiva em face da inércia do ente hierarquicamente maior e, posteriormente este edite norma superveniente, a anterior sofrerá suspensão no que lhe for contrário, conforme § 4º do então citado dispositivo [4].

Entretanto, vale mencionar que se a norma superveniente for alvo de declaração de decisão de meteorito de inconstitucionalidade, a que estava suspensa sofre reconstituição tácita e passa a produzir seus efeitos automaticamente. Isso acontece porque a lei declarada inconstitucional é nula e deixa de existir no ordenamento jurídico, ou seja, se a lei que antes obstava deixa de existir, não há mais obstáculos legal.

2.5 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL EM MATÉRIA AMBIENTAL

Em consonância com Garcia e Thomé [3] e o Ministro Alexandre de Moraes [1]. Os entes federativos partes dessa seção possuem competência legislativa para suplementar legislação federal e estadual, ora pois observe:

Quadro 3: Legitimidade da competência suplementar municipal.

3 COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

As competências de caráter administrativos são aquelas destinadas, como já dispõe sua nomenclatura: administrar, fiscalizar e executar atos em face da coisa pública.

3.1 COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA EXCLUSIVA

A competência material exclusiva está disposta no artigo 21 do texto constitucional. Ela diz respeito as ações administrativas, fiscalizatórias, executórias e protetivas. Segundo Garcia e Thomé, ela é percebida pelo emprego de verbos como: promover, editar, autorizar, prover, administrar, organizar [3].

Em matéria ambiental, compete à União como preceitua o art. 21 do texto constitucional na tabela 3.

Tabela 3: Sumarização das matérias ambientais de competência administrativa exclusiva da União.

Inciso	Texto Constitucional	Núcleo Material	Repercussão Ambiental
I	Manter relações com Estados estrangeiros.	Atuação internacional.	Cooperação ambiental internacional a partir da adesão de tratados ambientais.
III	Assegurar a defesa nacional.	Defesa do território.	Proteção dos biomas, fauna e flora dentro do território de forma estratégica.
IX	Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social.	Planejamento territorial.	Zoneamento ecológico-econômico (ZEE), sustentabilidade.
XII, b	Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.	Exploração direta dos potenciais hidroelétricos para os serviços de energia.	Impacto ambiental para instalação de usinas e linhas de transmissão.
XII, d	Serviços de transporte ferroviário e aquaviário interestadual	Transporte.	Impactos ambientais multifatoriais nos rios, lagos e outras áreas naturais.
XII, f	Os portos marítimos, fluviais e lacustres		
XVIII	Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações	Defesa estratégica contra calamidades para evitar impacto na saúde pública e ambiental.	Evitar danos de impacto social e ambiental.
XIX	instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos	Gestão hídrica nacional	Assegurar a segurança hídrica e proteção de

	e definir critérios de outorga de direitos de seu uso		águas como bem público finito.
XX	instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.	Política urbana nacional defesa a má gestão sanitária.	Sustentabilidade urbana para assegurar saúde digna a sociedade e ao meio ambiente.
XXIII	explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições	Gestão e controle das atividades nucleares para evitar danos ambientais e sociais elevados de natureza nuclear.	Defesa contra riscos ambientais elevados e irreversíveis.
XXV	estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.	Gestão e controle das áreas destinadas a garimpagem e seu procedimento.	Proteção de áreas ambientais estratégicas contra o uso desordenado, a toxicidade e contaminação dos recursos naturais, fauna, flora e populações adjacentes.

3.2 COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS

A competência em questão é a mesma da seção 2.3 com ressalvas em sua natureza. Observe que aquela é de natureza legislativa, ou seja, elaboradora de leis e atos normativos, esta, por outro lado, possui natureza administrativa, fiscalizadora e executória conforme o art. 25 [4].

3.3 COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS

A competência administrativa em matéria ambiental em face dos municípios está indiretamente ancorada apenas no inc. VIII do art. 30, *in verbis*:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

3.4 COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA COMUM

No que concerne a este tipo de competência, Garcia e Thomé preceituaram que a proteção dos recursos naturais será mais eficiente se todos os entes federativos estiverem envolvidos e atuarem de forma integrada [3].

Acesse os termos da licença:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

A competência em discussão se encontra localizada no art. 23 que em matéria ambiental inaugura a proteção e preservação do meio ambiente. Observe os institutos protetivos esquematizado a seguir.

Quadro 4: Legitimação constitucional da competência administrativa comum em matéria ambiental.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegando até aqui, foi possível perceber que o sistema de repartição de competência instituído na atual Carta Magna, além de assegurar aos entes federativos as quatro capacidade políticas – auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação – possui um considerável espectro de repartição de competência em material ambiental.

Em resumo, o art. 21 do texto constitucional atua delineando a competência administrativa/material exclusiva da União. O artigo 22, por sua vez, tece as temáticas ambientais que sofrerá afetação da competência legislativa privativa da União, passível de delegação. Esta última desencadeia nos entes federativos subordinados a competência legislativa suplementar.

O artigo 23, a seu tempo, traz a competência administrativa comum a todos os entes federativos, estando estes responsáveis pela administração, fiscalização e execuções de atos em favor do meio ambiente. Não bastando, o art. 24 elenca as hipóteses de competência concorrente em matéria ambiental, que desencadeia além da competência suplementar, a supletiva/plena.

Acesse os termos da licença:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

O art. 25 aponta para a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre material ambiental específica. Ao passo que o art. 30 elenca competência legislativa municipal.

Para acesso ao sistema de competência constitucional, consulte o Anexo I deste material.

Referências Bibliográficas Fundamentadas

- [1] A. Moraes, *Direito Constitucional*, 39 ed., Rio de Janeiro: Atlas Ltda, 2023.
- [2] P. Lenza, *Direito Constitucional Esquemático*, 21 ed., São Paulo: Saraiva jur, 2017.
- [3] L. d. M. Garcia e R. Thomé, *Direito Ambiental*, 9 ed., Salvador-BA: JusPODIVM, 2016, p. 496.
- Brasil, “Constituição da República Federativa do Brasil,” 5 Outubro 1988.
- [4] [Online]. Available:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
[Acesso em 25 Janeiro 2026].

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA	DISPOSITIVO NORMATIVO	DEFINIÇÃO SUMARIZADA	MATÉRIA AMBIENTAL AFETADA
Material exclusiva da União	Art. 21: I; III; IX; XIIb, d, f; XVIII; XIX; XX; XXIII	Somente a União pode administrar, fiscalizar e executar procedimentos.	Relações internacionais cooperativas; Defesa territorial; Ordenamento do solo; instalações energéticas; potencial hidroelétrico; transporte rodoviário, marítimo e lacustre; Defesa contra calamidades; Gerenciamento de recursos hídricos e outorga; habitação; saneamento básico; serviços nucleares.
Legislativa privativa da União	Art. 22: IV; XI; XII; XXV	União possui atribuição de legislar e mediante lei complementar delegar aos Estados e DF essa atribuição.	Água; energia; trânsito e transporte; jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia; atividades nucleares de qualquer natureza.
Material Comum	Art. 23: III; IV; VI; VII; VIII; IX; XI	Compete a União, Estados, Df e Municípios a atribuição conjunta administrativa, fiscalizatória e protetiva.	Proteção aos bens de valores históricos, artístico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; proteger o meio ambiente combater a poluição em qualquer forma; preservar as florestas, fauna e flora; fomentar produção agropecuária; promover programas de melhorias habitacionais e saneamento básico; registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.
Legislativa concorrente	Art. 24: VI; VII; VIII	A União procede com a edição de normas gerais e os Estados e DF edita normas suplementares.	Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Nota: As competências e dispositivos tratados neste anexo são aqueles que possuem tratativa de ordem ambiental expressa no sistema de repartição de competência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Acesse os termos da licença:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>